

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA TA‘LIM SIFATINI OSHIRISHDA EKSPERT BAHOLASH USULLARIDAN FOYDALANISH

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi

Annotatsiya: Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida ta‘lim sifatini, mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini oshirish va ta‘lim tizimini xalqaro standartlar darajasiga ko‘tarish, bu orqali talim sifati samaradorligi ta‘minlanishi, ta‘limning an‘anaviy shakllari bilan bir qatorda so‘nggi yillarda masofaviy ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish, masofaviy o‘qitish amaliyotida foydalanish imnoniyatini oshirish yo‘llari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim tizimi, o‘rta ta‘lim tizimi, sifat menejmenti, ta‘limni boshqarish, xalqaro hamkorlik, tizimli yondashuv, boshqaruv qarorlari, boshqaruv usullari, axborot shakllari, ijtimoiy funksiyalar.

Kirish. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida sifatli ta‘limni ta‘minlash turli-tuman omillar ta‘sirida bo‘ladi. Bu omillar turli xil o‘lchov birliklarida ifodalanganligi sababli, ularni yagona o‘lchov asosida baholash qiyin. Shu bilan birga, o‘rta maktablarning kelgusidagi sifatli ta‘lim tashkilotchiligini ta‘minlash hozirgi kunda kun tartibidagi muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Ayrim sohalarda, jumladan ta‘lim sohasida ham, yetuk mutaxassislar tajribasi, muammoning mohiyatini chuqur anglashi, kelajakni ko‘ra bilishi va intuitiv qarorlar qabul qilishi, noaniq sharoitlarda ham samarali boshqaruv qarorlari qabul qilishga yordam beradi. Mutaxassislardan olinadigan qimmatli ma‘lumotlarni ekonometrik usullar yordamida tahlil qilish juda yaxshi samara beradi. Amaliyot natijalari shuni ko‘rsatadiki, mutaxassislar bergan ma‘lumotlar bilan oddiy statistik usullar uyg‘unlashtirilishidan olingan natijalar, o‘rtacha ko‘rsatkichlar va amaldagi

ekstrapolyatsiyaga tayangan «aniq» hisoblarga qaraganda, istiqbol qarorlarini qabul qilishda yuqori samaraga olib keladi.

Mutaxassislardan olingan maslahat va ma'lumotlar qachonki, ularni yig'ish, umumlashtirish va tahlil qilishda mantiqiy usul hamda matematik hisob-kitoblar qoidalarini o'z ichiga olgan ekspertlar bahosi usuli qo'llanilgandagina, o'z samarasini beradi.

Mavzua oid adabiyotlar tahlili. Ta'limning mazmuni va samaradorligi: O'quv dasturlarida tubdan o'zgarishlar amalga oshirilib, ular o'quvchilarning kelajakdagi faoliyatlariga moslashtirilmoqda. Bu esa ta'limning ilmiy va amaliy jihatdan samaradorligini oshiradi.

Maktabda berilgan ta'lim va uning sifati keyingi ta'lim bosqichlari uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Maktabdagi ta'lim sifati kelajak poydevorining mustahkamligini ta'minlaydi. [1]

N.A.Muslimov va boshqalarning fikrlariga ko'ra - "Zamonaviy sharoitda ta'lim jarayonining barcha imkoniyatlariga ko'ra shaxsni rivojlantirish, ijtimoiylashtirish va unda mustaqil, tanqidiy, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga yo'naltirilishi talab qilinmoqda". [2]

Rossiyalik olim V.S. Kukushinning fikriga ko'ra - "An'anaga ko'ra, ta'lim deganda shaxsning jamiyatning ijtimoiy va madaniy hayotiga to'liq qo'shilishi va muayyan kasbiy funksiyalarni bajarishi uchun zarur bo'lgan ma'lum bilim, ko'nikma va fikrlash usullari tizimini o'zlashtirish jarayoni va natijasi tushuniladi". [3]

V.V.Kraevskiyning fikricha, ta'lim ijtimoiy hodisa sifatida jamiyat haqidagi fan - sotsiologiyaning o'rganish ob'ektiga aylanadi. O'qitiladigan va tarbiyalangan shaxsga nisbatan ta'lim uning shaxsiyatini rivojlantirish vositasi bo'lib, uning psixologik tuzilishini, albatta, psixologiya o'rganadi." [4]

Ta'lim tizimi - bu jamiyat tomonidan maqsadli ishlab chiqilgan ijtimoiy institut bo'lib, u muayyan jamiyatga, uning ijtimoiylashgan shaxsga bo'lgan

ehtiyojlari va talablariga mos keladigan uyushgan aloqalar va ijtimoiy normalar tizimi bilan tavsiflanadi. [5]

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim tizimidagi islohotlar ta'lim tizimini boshqarish mexanizmlarini o'zgartirish, takomillashtirishni, ya'ni boshqaruvning ma'muriy buyruqbozlik metodlaridan voz kechib, ijtimoiy – iqtisodiy, zamonaviy talablarga mos keladigan, demokratik tamoyillarga asoslangan boshqaruv tizimini taqozo etmoqda". [6]

A.N.Lobanov va boshqalarning fikriga ko'ra, «Uzluksiz ta'lim tizimini shakllantirish va rivojlantirish davlatning birlamchi strategik vazifasi, uni milliy miqyosda va har tomonlama rivojlanish istiqbollari hisobga olgan holda hal etishni ta'minlashga qodir institutdir. Uzluksiz ta'lim bevosita davlat boshqaruvi samaradorligiga, fuqarolik jamiyati rivojlanishiga va uning o'zini o'zi tashkil etish va o'z taqdirini o'zi belgilash qobiliyatiga, inson huquqlarini amalga oshirish darajasiga bog'liq». [7]

Ta'lim sifatini yuksaltirish, mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini oshirish va umuman, ta'lim tizimini xalqaro standartlar darajasiga ko'tarishga xizmat qiladi. Bu orqali talim sifati samaradorligi ta'minlanadi. Ta'limning an'anaviy shakllari bilan bir qatorda so'nggi yillarda masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda, masofaviy o'qitish kabi innovatsion shakl tobora keng tarqalmoqda. Ushbu shakl xorijiy o'qitish amaliyotida keng tarqalgan bo'lib, uning an'anaviydan ustunlik jihatlari isbotlangan.

Tadqiqot metodologiyasi. Ta'lim jarayoning sifatini ta'minlashda olib borilgan islohotlarni qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni o'rganish va iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. O'rta maktablarda sifatli ta'limni tashkil etish yo'llarini baholashda ekspert baholash usulidan foydalandik. Mazkur usul sirdan so'rov

o‘tkazishga asoslangan. Uning asosiy xususiyatlari shundan iboratki, so‘rovlar anonim, bir necha bosqichda o‘tkaziladi, bunda teskari aloqa mavjud bo‘lib, birinchi turdan tashqari har gal ekspertlar oldingi tudagi natijalar haqida axborot olishadi.

Ekspert jamoasi yordami bilan prognozlashni amalga oshirishda biz bir qator vazifalarni amalga oshirdik, xususan: malakali ekspert guruhlarini shakllantirish; ekspertizalarni tayyorlash va o‘tkazish; olingan hujjatlar asosida statistik hisoblashlar o‘tkazish.

O‘rta maktablarda sifatli ta’limni tashkil etish yo‘llarini baholash maqsadida so‘rovnoma ishlab chiqildi. Mazkur so‘rovnoma natijalaridan quyidagilarni kuzatish mumkin: respondentlarning 70%i amaldagi o‘quv rejani mukammal deb bilishadi. Bu katta salmoqqa ega, ya’ni umumiy respondentlar soniga nisbatan 70%ni tashkil etadi; Respondentlarning 30%i esa amaldagi o‘quv rejani mukammal deb bilmaydilar; “Agar o‘quv rejani mukammal deb bilmasangiz, uning kamchiliklarini ko‘rsating” degan savolga respondentlar tomonidan berilgan javoblar 3.2-rasmda ko‘rsatilgan.

1-rasm. Amaldagi o‘quv rejaning mukammallik darajasi

2-rasm. O'quv rejani mukammal deb hisoblanmasa, uning kamchiliklari

So'rovnoma natijalaridan quyidagilarni kuzatish mumkin: “To‘garaklarning turlarini ko‘paytirish, bolalarning qiziqishidan kelib chiqib, to‘garaklar ochish kerak” degan taklif eng katta salmoqqa ega bo‘lib, 13%ni tashkil etadi. Bu taklifni Prezident maktablari faoliyatini tashkil etishda e‘tiborga olish maqsadga muvofiq; “Tarix fanidan ko‘proq soat ajratilishi kerak” (12%) va “Kimyo fani soatlari va kimyo fanidan amaliy mashg‘ulotlarga ko‘proq vaqt ajratilishi” (11%) kabi takliflar ham katta salmoqqa ega; o‘quv rejada tabiiy va aniq fanlarga ajratilgan soatlarning yetarlilik darajasi bo‘yicha respondentlarning fikrini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, 116 ta respondent “Ha” deb, 44ta respondent esa “Yo‘q” deb javob berganini ko‘rishimiz mumkin (3-rasm).

3-rasm. O'quv rejada tabiiy va aniq fanlarga ajratilgan soatlarning yetarlilik darajasi

Respondentlar ko'rsatishicha, Prezident maktablarida fizika, IT, kimyo, informatika kabi aniq fanlardan amaliy mashg'ulotlar olib borish uchun laboratoriyalar mavjud bo'lib, ular zamonaviy asbob-uskunalar bilan jixozlangan. 85% respondentlar laboratoriyalarning jihozlanganlik holatini ijobiy baholaganlar.

Tabiiy va aniq fanlar o'qituvchilari o'tkazayotgan mashg'ulotlardan o'quvchilarning qoniqishi ko'rsatkichi o'rta maktablarda sifatli ta'limni tashkil etish darajasini baholovchi asosiy ko'rsatkaichlardan hisoblanadi.

Fikrimizcha, so'rovnomalarda keltirilgan, ko'p sonli qiymatlar ko'rinishida berilgan respondentlarning baholash natijalarini baholash va ularning ishonchlilik chegaralari, ekspertlar fikrlari kelishuvini aniqlashda statistik baholash usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xulosa. Olingan natijalarga qayta ishlov berishda, yuqorida qayd etilgan "Ekspert-omil" matritsasi tuzilib, unga har bir ekspert tomonidan so'rov varag'ida ma'lum bir omilga 0 dan 10 gacha qo'yilgan ball natijalari qo'yildi. Olingan ma'lumotlarga qayta ishlov berish natijasida 11 ta omilning muhimlik darajasi quyidagicha bo'ldi: amaldagi o'quv rejaning mukammallik darajasi – 0,0796; o'quv rejani mukammal deb bilmasangiz, uning kamchiliklari – 0,0764; o'quv rejada tabiiy va aniq fanlarga ajratilgan soatlarning yetarlilik darajasi – 0,0714; mamlakatimizda innovatsion rivojlanishga erishish uchun qaysi fanlarga ko'proq

soatlar ajratish ma'qul – 0,0797; maktabingizda tabiiy va aniq fanlar laboratoriyalari mavjudligi – 0,0689; maktabingizda tabiiy va aniq fanlar o'qituvchilarining yetarlilik darajasi – 0,0674; agar laboratoriyalar bo'lsa, ularning zamonaviy asbob-uskunalar bilan jixozlanganlik holati – 0,0614; tabiiy va aniq fanlardan dars berayotgan o'qituvchilarning bazaviy ma'lumoti bo'yicha mosligi– 0,0682; tabiiy va aniq fanlar o'qituvchilarining bilimining qo'yilgan talablarga javob berishi darajasi– 0,0687; tabiiy va aniq fanlar o'qituvchilari o'tkazayotgan mashg'ulotlardan o'quvchilarning qoniqishi– 0,0679; bo'lajak o'qituvchilarni tabiiy va aniq fanlarga qiziqtirish uchun takliflaringiz – 0,0535.

Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu omillar ichida yuqori ulushlarni “Amaldagi o'quv rejaning mukammallik darajasi”, “Mamlakatimizda innovatsion rivojlanishga erishish uchun qaysi fanlarga ko'proq soatlar ajratish ma'qul”, “O'quv rejani mukammal deb bilmasangiz, uning kamchiliklari”, “O'quv rejada tabiiy va aniq fanlarga ajratilgan soatlarning yetarlilik darajasi” kabilar tashkil etsa, nisbatan past ulushni “Maktabingizda tabiiy va aniq fanlar laboratoriyalari mavjudligi”, “Agar laboratoriyalar bo'lsa, ularning zamonaviy asbob-uskunalar bilan jixozlanganlik holati”, “Tabiiy va aniq fanlar o'qituvchilari o'tkazayotgan mashg'ulotlardan o'quvchilarning qoniqishi” kabilar tashkil etgan.

Ekspertlardan olingan natijalarni baholashda, ko'pincha konkordatsiyani – natijaviy ko'rsatkichga (sifatga) ta'sir qiluvchi bir nechta ob'ektlar bo'yicha ekspertlar mulohazalarining mushtarakligini aniqlash talab etiladi.

Ekspertlar mulohazalari mushtarakligi (roziligi) konkordatsiya koeffitsienti W , ya'ni m ta ekspertlardan tashkil topgan guruh uchun umumiy rang korrelyatsiya koeffitsienti bilan aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'mumiy o'rta ta'lim tashkilotlarini akkreditatsiyadan o'tkazish bo'yicha uslubiy qo'llanma. Birlashgan Millatlar tashkiloti Bolalar jamg'armasi (UNICEF)

tomonidan nashr etilgan Toshkent, O‘zbekiston. 189 b.
<https://tdi.uz/upload/iblock/751/7511bd38c0c5b598ecc4f2e7e526856f.pdf>

2. Innovatsion ta’lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To‘raev A.B. – Toshkent: 2015. – 5 bet.

3. Кукушин Б.С. Теория и методика обучения / Б.С. Кукушин. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. - 9 с.

4. Краевский В. В. Общие основы педагогики: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 36 с

5. Стародубцев М.П. Теория обучения и воспитания: Учебно-методическое пособие. – СПб.: Фонд «Университет», 2018. – 7 с.

6. Джураев Р.Х., Тургунов С.Т. Таълим менежменти. Умумий ўрта таълим муассасалари директорлари учун қўлланма. Тошкент “Ворис-Нашриёт” 2006. 15 б.

7. Непрерывное образование: методология, технологии, управление: коллективная монография / под. ред. Н.А.Лобанова, Л.Г. Титовой, В.В. Юдина. – Ярославл; РИО ЯГПУ, 2018. 26 с.

